

BOEKBESPREKING

R. Yearsly & R. Graham (red.)

COMPUTER MANAGEMENT

Nederl. bewerking: F. F. D. Cochius en W. H. M. Sipman
Kluwer/NIVE, Deventer, 1974. 340 blz. f 45,—.

door Prof. A. J. van 't Klooster

De redacteuren Yearsley en Graham hebben ruim 25 bijdragen van Engelse specialisten op het gebied van de toegepaste informatica gebundeld.

Het boek is als volgt ingedeeld:

Deel I Overzicht van computersystemen

Deel II Het kopen van computerdiensten

Deel III Het leiden van de automatiseringsfunctie

Deel IV Toepassing van computers in de bedrijfsvoering

Het grote aantal onderwerpen dat wordt behandeld maakt een bespreking van elk der bijdragen onmogelijk en uw recensent zal zich dan ook beperken tot een beoordeling in grote lijn.

In deel I „Overzicht van computersystemen” ligt het accent op de technische aspecten van apparatuur en programmatuur. In een bestek van circa 40 bladzijden wordt getracht een beeld op te roepen van enkele basisprincipes van het programmeren tot de meest geavanceerde ontwikkelingen in de computertechnologie.

In ditzelfde deel zijn een tiental bladzijden gewijd aan de systeemanalyse. Het komt mij voor dat dit deel van het boek het meest geschikt is voor diegenen die reeds kennis hebben van de computer en de programmatuur en zij zullen dan waarschijnlijk weinig nieuws vinden.

In deel II „Het kopen van computerdiensten” komen de aspecten van het kiezen van de computer, adviseur en „software house” in circa 100 bladzijden aan de orde. Uitvoerig wordt ingegaan op zowel de keuze van de computer als op de keuze van de programmatuur. Ook de voor- en nadelen van het inschakelen van externe adviseurs en bijstand in de uitvoerende werkzaamheden worden behandeld. De redacteuren zijn erin geslaagd de problematiek genuanceerd te behandelen en door het opnemen van vragenlijsten kan de lezer zich een duidelijk beeld vormen van het gehele terrein. Ook degenen die in de praktijk met deze vraagstukken te maken hebben zullen steun vinden in de vermelde vragen, die duidelijk op praktische ervaringen stoen, en onder andere criteria ver-

schaffen voor de keuze koop, huur of leasing.

Een compliment is vooral in dit hoofdstuk op zijn plaats aan de bewerkers die de Engelse bijdragen inderdaad voor Nederland op een goede wijze hebben bewerkt.

In de volgende 90 bladzijden wordt in deel III „Het leiden van de automatiseringsfunctie” behandeld. Ook hier geldt wat over deel II is gezegd. Een goede bewerking voor Nederland van een aantal praktische bijdragen op het terrein dat de laatste jaren steeds meer op de voorgrond treedt: het doelmatig gebruiken van de computer en de fysieke beveiliging.

Terecht worden dan ook opleidingsmogelijkheden voor het personeel en de methoden voor het doorlichten van installaties op de doelmatigheid behandeld. Een aparte bijdrage is gewijd aan „normen voor bestuur en management”.

Normen treft de lezer niet aan, wel een vermelding van probleemgebieden en een mogelijke organisatie om „normen” te ontwikkelen en bewaken.

De laatste 80 bladzijden (deel IV) zijn gewijd aan toepassingen van de computers in de bedrijfsvoering. Een zestal bijdragen over de toepassing in planning en beheer, financiën en administratie, produktiebesturing, voorraadbeheer en marketing afgesloten met een (te) korte beschouwing over gegevensbanken en geïntegreerde systemen. Deze artikelen zijn te beknopt om een beeld te geven van de toepassing in het deelgebied en geven te weinig informatie over de problemen met betrekking tot de samenhang tussen de deelgebieden; dit tekort wordt in de laatste bijdrage over geïntegreerde systemen niet opgevangen.

Het laatste deel lijkt uw recensent minder zorgvuldig geredigeerd dan de eerste delen.

Evaluatie

Zoals reeds gezegd is het boek - althans de eerste drie delen - goed geredigeerd, maar de vraag rijst voor welke lezerskring het boek bestemd is. In het voorwoord richten redacteuren zich kennelijk op het hogere management - de mensen voor wie, naar onderzoek heeft aangetoond, de informatie het meest nodig is en die er het moeilijkst aan kunnen komen. Verder op de specialist of stafmanager, die inzicht probeert te krijgen in de grote lijnen van het computergebeuren die zijn huidige werk raken.

B. Z. Ferranti vindt in zijn voorwoord - op de achterzijde van het boek opgenomen - dat het boek gericht is op de automatiseringsmanager.

Het is moeilijk aan te geven voor welke lezerskring het boek bestemd zou kunnen zijn. Deel III van het boek is duidelijk gericht op het leiden van de automatiseringsfunctie; in deel II en IV zijn meerdere bijdragen bestemd voor leidinggevende functionarissen, die indirect bij het automatiseringsgebeuren zijn betrokken. Deel I lijkt mij noch voor de ene noch voor de andere categorie bestemd.

De bijdragen zijn vlot geschreven en gebaseerd op praktische ervaring. Naar mijn gevoel geen leerboek, maar wel literatuur waarvan vele bijdragen uitnodigen tot doorlezen; het is dan ook jammer dat geen verwijzingen zijn opgenomen naar andere literatuur. Temeer klemt dit omdat van alle onderwerpen - zij het verspreid - reeds literatuur aanwezig is.